

Relatório Técnico-Conclusivo: Trabalho remoto em áreas estratégicas de empresas do setor de Telecomunicações: efeitos e possibilidades no contexto da pandemia

Doi: [10.5281/zenodo.12214636](https://doi.org/10.5281/zenodo.12214636)

Aline Arantes Monteiro (Mestranda)
Claudiana Guedes de Jesus (Orientadora)

Resumo

Como produto técnico, esta pesquisa apresenta um planejamento estratégico para orientar gestores na implantação do trabalho remoto com qualidade em contexto. O trabalho remoto imposto pela pandemia do coronavírus foi um dos principais desafios. Esta pesquisa aplicada apresenta como objetivo principal analisar as transformações ocorridas com a adoção do trabalho remoto na visão dos trabalhadores, em áreas tático-estratégicas de empresas do setor de serviços de telecomunicações no Brasil, no contexto da pandemia. Para tanto, foi utilizada uma metodologia qualitativa, através de um trabalho teórico-empírico, sendo o campo teórico de pesquisa constituído pela revisão bibliográfica sobre trabalho, mudanças tecnológicas e trabalho remoto, e o campo empírico de pesquisa constituído por uma amostra pertencente ao universo de trabalhadores tático-estratégicos atuantes em empresas do setor de serviços de telecomunicações no Brasil. A coleta de dados foi obtida por meio de um levantamento bibliométrico e posteriormente com a aplicação de um questionário *online* junto a estes trabalhadores. A análise de dados foi conduzida com base na técnica de análise de conteúdo. Como resultado se espera compreender melhor os fenômenos acerca do trabalho remoto, possibilitando melhor entendimento e interpretação sobre o tema e com isso subsidiar com conhecimento fundamentado, para propiciar assim, o sucesso profissional dos trabalhadores e das empresas com o trabalho remoto.

Palavras-chave: Trabalho Remoto, Digitalização do Trabalho, Telecomunicações, Planejamento Estratégico

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

1. Contexto em que se apresenta o produto

Todas as incertezas supostas com relação ao trabalho remoto foram obrigadas a serem revistas com a imposição do distanciamento social físico pela pandemia da COVID-19. Parece que a partir da pandemia, com a maioria das empresas adotando o trabalho remoto, temos uma base mais consistente para trabalhar e apurar seus impactos na vida dos trabalhadores.

O trabalho remoto, mesmo com toda esta tendência que vinha sendo introduzida desde a década de 1970, ainda não era uma prática adotada pelo mercado em sua maioria. Arrisca-se dizer que ainda existiam muitas barreiras relacionadas com a confiança entre os gestores e suas equipes, e ainda relacionada com a maturidade da própria equipe para se autogerenciar frente a esta nova forma de se trabalhar. Enfim, não se acreditava nos resultados positivos que o trabalho remoto poderia proporcionar, mas talvez porque o trabalho remoto nunca tinha sido adotado de forma consistente para conseguirmos apurar seus resultados.

Diante disso, resgatamos os seis objetivos intermediários propostos nesta pesquisa e verificamos que todos foram cumpridos de forma satisfatória. Com relação a identificação das mudanças tecnológicas e seus efeitos no trabalho, aliado com a descrição das principais leis trabalhistas relacionadas com o trabalho remoto, foi identificado que atualmente, parece estar ocorrendo um desequilíbrio entre as relações de trabalho, em especial no processo de evolução do desenvolvimento tecnológico e na interação cada vez maior homem-máquina, e com isso, surge a necessidade da criação de direitos trabalhistas para minimizar este desequilíbrio, a fim de manter a dignidade da vida humana. Desta forma, observa-se que o Estado possui seu papel de responsabilidade com o crescimento do trabalho remoto, do ponto de vista regulatório, com o objetivo de proteger o direito dos trabalhadores sobre esta nova modalidade de trabalho que está se tornando cada vez mais comum na era digital.

A partir do gancho levantado acerca da responsabilidade do Estado sobre o crescimento do trabalho remoto em nossa sociedade, levantamos o questionamento se somente o Estado teria responsabilidade sobre o tema.

2. Diagnóstico e Desenvolvimento do PTT

Com a pandemia do coronavírus em 2020, o trabalho remoto ficou amplamente difundido e está permitindo a flexibilização das organizações e das relações de trabalho, mas ao buscar literatura sobre o tema, verifica-se que o trabalho remoto existe desde o século XIX. Iremos nesta seção, abordar os conceitos, características, tipos e condicionantes do trabalho remoto presentes na literatura, assim como seus termos adjacentes utilizados no Brasil como o teletrabalho e o *home office*.

Trabalho exercido por funcionários fisicamente distantes, não necessariamente trabalhando em centros satélites ou em domicílio, mas também funcionários que trabalham nas dependências da empresa, de maneira tradicional, que estão distantes de seus gerentes e até colegas de departamento, por estarem em diferentes edifícios, cidades, estados e até países (NOGUEIRA; PATINI, 2012, p. 125).

Nogueira & Patini (2012) apresentam que há na literatura vários termos e definições que

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

representam o trabalho remoto, que também pode ser chamado de teletrabalho ou trabalho flexível. Estes termos, por sua vez, se confundem e chegam a ser contraditórios também. Uma das definições apresentadas pelos autores, considerara que o teletrabalho é o trabalho realizado de forma remota em 100% dos casos, porém, o trabalho remoto não necessariamente pode ser considerado como teletrabalho, visto que o mesmo pode ser realizado dentro da empresa. Os autores consideram que os conceitos de trabalho remoto e teletrabalho estão inseridos dentro de um conceito mais amplo chamado de trabalho flexível, englobando a flexibilidade de horário, de salário, de local de trabalho, de contrato, de qualificação e de processo e organização do trabalho.

Oliveira (2017) aborda em seu estudo o termo “teletrabalho” ao invés de “trabalho remoto”. A autora reúne características do teletrabalho de alguns autores, e resume que o teletrabalho pode ser definido como o trabalho que utiliza ferramentas de telecomunicação, que permitem trabalhar e comunicar-se à distância, bem como trocar sistematicamente dados e informações para fins de trabalho; a autora aborda também o teletrabalho realizado a partir de casa, como sendo uma atualização do trabalho em domicílio em tempos flexíveis. Por fim, a mesma conclui que o teletrabalho é uma categoria polissêmica e de complexa classificação envolvendo uma variedade de situações.

Segundo Matos (2016), que também utiliza a terminologia “teletrabalho”, relata que o mesmo é definido como sendo o trabalho realizado fora do escritório e distante dos colegas de trabalho, utilizando as tecnologias de informação e comunicação para se conectar com a central de trabalho e suas filiais. O autor afirma também que o teletrabalho não tem muita aplicabilidade com os trabalhadores operacionais, afirmando que esta modalidade de trabalho se aplicaria mais a trabalhadores que exercem atividades de suporte a atividade fim da organização.

Rocha & Amador (2018) relatam que o termo utilizado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) é o teletrabalho (*telework*, em inglês). Este termo reúne conceitos de flexibilização dos espaços e do tempo de trabalho.

Além dos termos abordados acima dentro desta mesma temática, seja trabalho remoto, teletrabalho ou trabalho flexível, é observado também a utilização do termo *home office*. Com relação a este termo, Bridi *et al.* (2020) relata que é um termo adotado majoritariamente no Brasil, para se referir ao trabalho realizado em casa. O dicionário online *Cambridge Dictionary* define o termo *home office* como sendo o cômodo ou área da casa utilizada para realização do trabalho laboral. Ao pesquisar literatura estrangeira sobre o tema raramente conseguimos achar material sobre trabalho remoto utilizando a palavra-chave *home office*, para tanto, são utilizados os termos *telework*, *work remotely*, *virtual work* ou *work from home*.

2.1 - Desenvolvimento do PTT

O universo desta pesquisa aborda os trabalhadores tático-estratégicos atuantes em empresas do setor de serviços de telecomunicações no Brasil. A amostra da pesquisa foi determinada previamente, visto que foi utilizado o método Bola de Neve, portanto, a amostra será formada ao longo do processo de aplicação da pesquisa, com a divulgação de um questionário através das redes sociais virtuais. No método Bola de Neve, o pesquisador

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

determina as características do público-alvo que deseja atingir, posteriormente identifica pessoas que estão dentro das características pré-determinadas, convida estas pessoas para participarem da pesquisa e por fim, pede mais indicações de pessoas que estão enquadradas no mesmo perfil, gerando uma recorrência até se esgotar o avanço das indicações. Com isso, a amostra é gerada automaticamente e depende do engajamento voluntário das pessoas contatadas, constituindo dessa forma, uma amostragem não probabilística (COSTA, 2018).

A) Coleta de dados

Na coleta de dados foram realizadas duas fases. Na primeira fase, a coleta de dados ocorrerá através da revisão da literatura em busca de informações já disponíveis, como anuários estatísticos nacionais ou específicos por categorias de negócios, estudos promovidos por entidades empresariais, por agências governamentais, relatórios de institutos de pesquisa e publicações acadêmicas específicas. Na segunda fase, para analisar a utilização do trabalho remoto, e conseqüentemente, suas implicações na vida dos trabalhadores tático-estratégicos atuantes em empresas do setor de serviços de telecomunicações no Brasil, foram aplicados questionários de forma *on line* através da plataforma *Google Forms*.

Primeira fase – Revisão Sistemática de Literatura - Foi realizado um levantamento bibliométrico de publicações acadêmicas baseado no modelo de garimpagem de texto na rede web (COSTA, 2010). De acordo com o autor, este modelo pode ser considerado a partir do encontro entre Bibliometria, *Bibliomining* e *Webmetria*. O modelo proposto pelo autor foi adaptado e adotou as etapas representadas na tabela a seguir.

Tabela – Etapas da Revisão Sistemática da Literatura

(1)	Parâmetros gerais da pesquisa:	Trabalhos acadêmicos publicados na base Google Acadêmico (GA).
(2)	Índices de busca geral:	“trabalho”; “mudança tecnológica”; “trabalho remoto”; “teletrabalho”; “ <i>home office</i> ”.
	Índices de busca específico:	“conceitos”; “possibilidades”; “impactos”; “histórico”; “trabalhadores”; “pandemia”; “leis trabalhistas”; “normatização”; “VPN”; “nômades digitais”, “trabalhador terceirizado”, “trabalhador externo”.
(3)	Refinamento preliminar:	Páginas em Português; ordenação por relevância; acesso aberto.
(4)	Refinamento específico de títulos e resumos:	Abordar trabalho, mudança tecnológica e trabalho remoto ou suas condicionantes como tema principal; abordar o tema aplicado às empresas; ser de áreas do conhecimento de ciência sociais aplicadas (administração, economia etc).
(5)	Refinamento específico de textos completos:	Contribuir para responder à pergunta de pesquisa

Fonte: Elaboração própria a partir de COSTA, 2010.

A base de dados principal utilizada foi o Google Acadêmico (GA), salvo um estudo da *Harvard Business School (HBS)*, que foi identificado a partir de uma matéria publicada no jornal Valor Econômico. Devido a atualidade do tema, revistas e jornais intensificaram publicações sobre o trabalho remoto. A base de dados do GA permite localizar trabalhos acadêmicos de vários tipos e idiomas (NORUZI, 2005).

Segunda fase – Aplicação de questionário

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

O questionário é um instrumento de coleta de dados constituído por uma série ordenada de perguntas descritivas, comportamentais e preferenciais. O questionário elaborado para esta pesquisa foi elaborado com perguntas assertivas e predominantemente fechadas.

A pesquisa foi aplicada por meio de um questionário respondido pela plataforma *Google Forms* no período entre os dias 01 de junho a 06 de agosto de 2021. Foram coletados nesta pesquisa respostas de 121 trabalhadores, que se declararam ser maior de 18 anos e também que atuavam em áreas tático-estratégicas do setor de serviços de telecomunicações no Brasil. Entende-se como áreas tático-estratégicas os departamentos de uma empresa que não executam atividades operacionais, mas atividades de apoio, são elas, administração, planejamento, contabilidade, tesouraria, tecnologia da informação, marketing, vendas, recursos humanos, etc.

Anteriormente às seções de perguntas, foram apresentados esclarecimentos sobre a pesquisa, seus riscos e benefícios, para que a manifestação de vontade no sentido de participar (ou não) da pesquisa, fosse efetivamente livre e consciente. O questionário contou com 33 perguntas agrupadas em sete seções, sendo somente uma delas, uma questão aberta.

Este instrumento de coleta de dados possui a vantagem de possibilitar a liberdade do respondente expor sua opinião conforme sua disponibilidade de tempo, pois não precisa da presença do pesquisador no momento de preencher o questionário. Outro aspecto importante é o fato que a maioria das perguntas e possibilidades de respostas são iguais para todos os respondentes, mantendo desta forma os dados padronizados (ZANELLA, 2009).

B) Análise dos Dados

O processo de análise de dados tem o objetivo de reduzir grandes quantidades de dados brutos a uma forma interpretável e mensurável (ZANELLA, 2009). Na primeira fase da pesquisa, realizada através de uma revisão sistemática de literatura, o processo de busca e filtragem no GA resultou em uma quantidade de trabalhos acadêmicos selecionados para compor o corpus final da pesquisa e este foi o ponto de partida para análise dos dados coletados. Na segunda fase da pesquisa, realizada através de aplicação de questionário, o ponto de partida para análise dos dados foi a coleta das respostas obtidas com o questionário.

A análise destes dados ocorreu através da análise de conteúdo, primeiramente foi realizado uma exploração do material, posteriormente, o conteúdo colhido foi codificado e agrupado em categorias de análise fundamentadas pelo referencial teórico. Já na fase de tratamento dos resultados foi realizada a efetiva interpretação dos dados obtidos durante a pesquisa (BARDIN, 1977).

3. Aderência

O PTT tem aderência as seguintes áreas da Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo (CAPES), além de estar dentro do tema específico de gestão e estratégia: Administração de Empresas (60201002), Administração Pública (60202009) e Organizações Públicas (60202025).

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

4. Impacto

Quanto a justificativa do impacto o PTT, começando com impacto acadêmico é letítimo, inédito e importante para a contribuição do debate do trabalho remoto para o setor de telecomunicações no Brasil, esclarecimento dos conceitos e contribuições das principais referências além de levantamentos de impactos positivos e negativo relacionando as diferentes referencias. Além da legislação brasileira e internacional Organização Internacional do Trabalho OIT sobre o assunto.

O impacto no mercado, no meio empresarial e público é relevante tendo em vista que o PTT trouxe os resultados da pesquisa e do estudo empírico, com questionários realizados com os trabalhadores e contribuições podem das empresas telecomunicações e empresas podem implantar o trabalho remoto em suas equipes com qualidade, especialmente estudo direcionado aos trabalhadores tático-estratégicos do setor de serviços de telecomunicações. Importante destacar que o estudo foi realizado bem no contexto da pandemia do Covid-19 com ineditismo ainda não visto na realização e implantação desse tipo de emprego remoto nas diferentes empresas. O relatório traz uma didática resultando em guia para os gestores terem base da legislação brasileira, além dos resultados dos questionários realizados com os trabalhadores relacionando a teoria, guiando os gestores para uma base importante para implantar trabalho remoto com qualidade.

Segundo a Calculadora PTT Pontuação: 91.67 / Classificação: TA1 (**Protocolo Número do Processo: 512023002973-4**)

5. Aplicabilidade

Embora a pesquisa tenha como foco de análise os trabalhadores tático-estratégicos do setor de serviços de telecomunicações, atentando para suas características, o problema levantado é comum a outras organizações. Desta forma, o estudo poderá fornecer subsídios para generalização analítica e para replicações do plano de ação proposto em outras empresas, que também foram obrigadas a adotar o trabalho remoto com a pandemia.

A escolha dos trabalhadores tático-estratégicos do setor de serviços de telecomunicações como objeto de pesquisa, se deu por acessibilidade, uma vez que a pesquisadora é funcionária de uma empresa de serviços de telecomunicações, portanto possui uma rede de contatos com profissionais desta área. Por outro lado, se deu pelo fato das empresas brasileiras do setor de telecomunicações possuírem papel essencial no cenário corporativo brasileiro e no processo de transformação digital da indústria 4.0 como um todo.

Com relação a viabilidade do estudo, esta proposta de pesquisa mostra-se viável pela condição da pesquisadora como trabalhadora remota atuante de um cargo tático-estratégico dentro de uma empresa de serviços de telecomunicações, o que facilitará a observação, coleta de dados, elaboração e interpretação do conteúdo. Os custos e tempo necessários ao estudo com a pesquisa também estão dentro do orçamento e disponibilidade da pesquisadora.

Por fim, a principal motivação para sustentar a realização desta pesquisa, reside na oportunidade que o tema possui para a sociedade atual, visto que é um tema novo, que gera mudanças no mercado de trabalho. Conhecer as inovações que estão surgindo no mercado,

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

assim como as melhores práticas para adoção do trabalho remoto, permitiria apontar qual caminho seguir e, subsidiar com conhecimento fundamentado para propiciar assim, o sucesso profissional dos trabalhadores e das empresas. Portanto, acredita-se que esta pesquisa possui relevância social também, porque solucionar o problema e questão formulada nesta pesquisa beneficiará também a força de trabalho de forma a mantê-la atualizada sobre o tema.

Guia intitulado “guia do trabalho remoto: uma proposta para gestores de áreas tático-estratégicas do setor de serviços de telecomunicações”. Este guia propõe oferecer um suporte didático para orientar gestores na implantação do trabalho remoto e ainda ser usado por qualquer profissional interessado em melhorar sua performance na execução do trabalho remoto. Os planos de ação e o guia foram elaborados com o intuito de identificar e fomentar temas estratégicos e ações prioritárias na pesquisa sobre o modelo de trabalho remoto, com o intuito de potencializar a produção científica em administração, mais especificamente em gestão e estratégia nas organizações. Espera-se que o desenvolvimento desta pesquisa possa contribuir com o avanço na compreensão sobre esta nova modalidade de trabalho e particularmente na promoção da inovação das instituições e dos processos organizacionais.

6. Inovação

Quanto a complexidade se baseia no ineditismo, e uso de inovações no processo de trabalho, com tipo de trabalho o remoto e como um gestor de empresa lidar com essas inovações do trabalho e impactos para os trabalhadores em contexto de crise que ocorre constantemente no capítulo. Um estudo que traz como base teórica relevante e análise legislativa, pelo ineditismo e metodologia utilizada se tem uma base bastante complexa.

Um estudo e análise com base inovativa e pensar os temas contemporâneos no mercado de trabalho, que reconhece e defini problemas, equaciona soluções, busca pensar estrategicamente, introduz modificações no processo educacional, atua preventivamente, transferi e generaliza conhecimentos e exerce, em diferentes graus de complexidade, o processo da tomada de decisão.

Esse PTT está nos níveis iniciais da inovação de acordo com o *Technology Readiness Level* com base no TRL (2025) estudos de pesquisa básica com identificação de problemas acadêmicos, e sugestão de aplicação inovativa para resolução de problemas, no caso específico de identificação de estudos. Identificamos uma intensidade TR1 e TR2 para o PTT, tendo em vista ser um estudo acadêmico de contribuição na pesquisa básica.

7. Complexidade

Quanto a complexidade se baseia no ineditismo, e uso de inovações no processo de trabalho, com tipo de trabalho o remoto e como um gestor de empresa lidar com essas inovações do trabalho e impactos para os trabalhadores em contexto de crise que ocorre constantemente no capítulo.

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

Um estudo que traz como base teórica relevante e análise legislativa, pelo ineditismo e metodologia utilizada se tem uma base bastante complexa. Um estudo e análise com base inovativa e pensar os temas contemporâneos no mercado de trabalho, que reconhece e defini problemas, equaciona soluções, busca pensar estrategicamente, introduz modificações no processo educacional, atua preventivamente, transfere e generaliza conhecimentos e exerce, em diferentes graus de complexidade, o processo da tomada de decisão.

Referências

BAVARESCO, Giovanna Casanova; SALVAGNI, Julice. **Avaliação de desempenho em empresa de telecomunicações: as percepções dos gestores**. ReCaPe Revista de Carreiras e Pessoas São Paulo. Volume V - Número 03 - Set/Out/Nov/Dez 2015.

BERNSTEIN, E et al. **The implications of working without the office**. Harvard Business Review. 2020. Disponível em: <https://valor.globo.com/carreira/noticia/2020/07/17/estudo-avalia-o-impacto-da-eliminacao-dos-escritorios-no-trabalho.ghtml>. Acessado em: 20/03/21.

BRASIL. Lei nº 12.551/2011. Altera o art. 6º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para equiparar os efeitos jurídicos da subordinação exercida por meios telemáticos e informatizados à exercida por meios pessoais e diretos. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Atos/2011/2011_Lei/L12551.htm. Acessado em 12/02/2021.

COSTA, Barbara Regina Lopes. **Bola de Neve Virtual: O Uso das Redes Sociais Virtuais no Processo de Coleta de Dados de uma Pesquisa Científica**. RIGS revista interdisciplinar de gestão social v.7 n.1 jan./ abr. 2018.

COSTA, H. G. **Modelo para webibliomining: proposta e caso de aplicação**. Revista FAE, v. 13, n. 1, p. 115–126, 2010.

COSTA, Marcelo Nogueira de Almeida; PAGANI, Marcella. **Quarta Revolução Industrial e o futuro do trabalho**. Rev. TST, São Paulo, vol. 85, no 4, out/dez 2019.

MATOS, Renata Santos da Frota. **“Nomades Digitais”: perfis, motivações e viabilidade**. Dissertação de Mestrado. Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas. Fundação Getúlio Vargas. Rio de Janeiro. 2016.

MARTINS, G.; THEÓPHILO, C. R. **Metodologia da investigação científica para ciências sociais aplicadas**. São Paulo: Atlas, 2007.

ROCHA, Cháris Telles Martins da; AMADOR, Fernanda Spanier. **O teletrabalho: conceituação e questões para análise**. Cad. EBAPE.BR, v. 16, nº 1, Rio de Janeiro, Jan./Mar. 2018

OLIVEIRA, Daniela Ribeiro de. **Do fim do trabalho ao trabalho sem fim: o trabalho e a vida dos trabalhadores digitais em Home Office**. Tese de Doutorado. Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). 2017.

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

TRL - Technology Readiness Level. Disponível em:
http://www.artemisinnovation.com/images/TRL_White_Paper_2004-Edited.pdf; acesso em 13 de fevereiro de 2025.

TESSARINI JR, G. SALTORATO, P. **Impactos da Indústria 4.0 na Organização do Trabalho: uma revisão sistemática da literatura.** Revista Científica Eletrônica de Engenharia de Produção, Produção Online, Florianópolis, SC, v. 18, n. 2, p. 743-769, 2018.

VERGARA, S. C. **Métodos de pesquisa em administração.** São Paulo: Atlas, 2011.

YIN, R. K. **Estudo de caso: planejamento e métodos.** 5.ed. Porto Alegre: Bookman, 2001.

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO

Organização: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

Discente: Aline Arantes Monteiro (Turma 2020).

Docente orientadora: Prof^a Claudiana Guedes de Jesus (UFRRJ)

Dissertação: Trabalho remoto em áreas estratégicas de empresas do setor de Telecomunicações: efeitos e possibilidades no contexto da pandemia

Data da defesa: 16/02/2022

Setor beneficiado com o projeto de pesquisa, realizado no âmbito do programa de mestrado: Gestão da Inovação, Mercados e Políticas Públicas: Ecossistemas de Inovação, Mudança Tecnológica e Políticas Públicas

Classificação¹: Produção com médio teor inovativo (combinação de conhecimentos pré-estabelecidos).

PRODUTOS TÉCNICOS/TECNOLÓGICOS:

- Produtos de Intervenção ou Desenvolvimento (Inovação)
- Empresa ou organização social inovadora
- Processo, tecnologia e produto, materiais não patenteáveis
- Relatório técnico conclusivo
- Tecnologia Social
- Norma ou marco regulatório
- Patente
- Produtos/Processos em sigilo
- Software Aplicativo
- Base de dados técnico-científica

PRODUTOS DE FORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO

- Curso para Formação Profissional
- Material didático
- Capacitações e Treinamentos
- Produto Bibliográfico ou audiovisual técnico/tecnológico

¹ De acordo com o [Relatório do Grupo de Trabalho da CAPES sobre produção técnica](#).

RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO

Trabalho remoto em áreas estratégicas de empresas do setor de Telecomunicações: efeitos e possibilidades no contexto da pandemia

1. Conexão com a Pesquisa

Projeto de Pesquisa:

Trabalho remoto em áreas estratégicas de empresas do setor de Telecomunicações: efeitos e possibilidades no contexto da pandemia

Remote work in strategic areas of companies in the Telecommunications sector: effects and possibilities in the context of the pandemic

Linha de Pesquisa vinculada à produção: Gestão da Inovação, Mercados e Políticas Públicas: Ecossistemas de Inovação, Mudança Tecnológica e Políticas Públicas

Dissertação – Link: MONTEIRO, Aline Arantes. **Trabalho Remoto em áreas estratégicas do setor de telecomunicações: efeitos e possibilidades no contexto da pandemia**. 2021. XXp. Dissertação (Mestrado Profissional em Gestão e Estratégia). Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ, 2021. <https://tede.ufrj.br/jspui/handle/jspui/5979>

2. Conexão com a Produção Científica

Artigo aprovado para publicação:

MONTEIRO, A. A. JESUS, C. G. Trabalho Remoto: estudo de caso em áreas tático-estratégicas do setor de serviços de telecomunicações. Revista Eletrônica do Mestrado Profissional em Administração da UnP, 2022.

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

Artigo publicado em Congresso:

MONTEIRO, A. A. JESUS, C. G. Modelo de Trabalho Remoto no contexto de Pandemia: uma proposta para gestores e empresas. Seminários em Administração novembro de 2021, XXIV SEMEAD ISSN 2177-3866 <https://login.semead.com.br/24semead/anais/arquivos/1752.pdf?>, acesso em 10 junho de 2024.

3. RESUMO

MONTEIRO, Aline Arantes. **Trabalho Remoto em áreas estratégicas do setor de telecomunicações: efeitos e possibilidades no contexto da pandemia.** 2021. XXp. Dissertação (Mestrado Profissional em Gestão e Estratégia). Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ, 2021.

O trabalho remoto imposto pela pandemia do coronavírus foi um dos principais desafios enfrentados pelas organizações, sejam elas públicas ou privadas, no mundo inteiro, no ano de 2020. Embora a prática do trabalho remoto já fosse conhecida e possibilitada pelo avanço tecnológico, o mesmo não era executado de forma essencial. O habitual do mundo do trabalho era executar o trabalho de forma presencial e somente em caso de excepcionalidade o trabalho era executado de forma remota. Porém, parece que este processo se inverteu a partir da pandemia do coronavírus como marco histórico. O habitual agora é executar o trabalho de forma remota e somente em casos de excepcionalidades, que o trabalho é executado de forma presencial. Essa mudança brusca de modelo de trabalho ocasionou como problema possíveis impactos no desempenho dos trabalhadores. Esta pesquisa aplicada apresenta como objetivo principal analisar as transformações ocorridas com a adoção do trabalho remoto na visão dos trabalhadores, em áreas tático-estratégicas de empresas do setor de serviços de telecomunicações no Brasil, no contexto da pandemia. Para tanto, foi utilizada uma metodologia qualitativa, através de um trabalho teórico-empírico, sendo o campo teórico de pesquisa constituído pela revisão bibliográfica sobre trabalho, mudanças tecnológicas e trabalho remoto, e o campo empírico de pesquisa constituído por uma amostra pertencente ao universo de trabalhadores tático-estratégicos atuantes em empresas do setor de serviços de telecomunicações no Brasil. A coleta de dados foi obtida por meio de um levantamento bibliométrico e posteriormente com a aplicação de um questionário *online* junto a estes trabalhadores. A análise de dados foi conduzida com base na técnica de análise de conteúdo. Como resultado se espera compreender melhor os fenômenos acerca do trabalho remoto,

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

possibilitando melhor entendimento e interpretação sobre o tema e com isso subsidiar com conhecimento fundamentado, para propiciar assim, o sucesso profissional dos trabalhadores e das empresas com o trabalho remoto. Como produto técnico, esta pesquisa irá apresentar um planejamento estratégico para orientar gestores na implantação do trabalho remoto com qualidade.

Palavras-chave: Trabalho Remoto, Digitalização do Trabalho, Telecomunicações, Planejamento Estratégico

ABSTRACT

MONTEIRO, Aline Arantes. **Remote work in strategic areas of the telecommunications sector: effects and possibilities in the context of the pandemic.** 2021. XXp. Dissertation (Professional Master in Management and Strategy). Institute of Applied Social Sciences, Federal Rural University of Rio de Janeiro, Seropédica, RJ, 2021.

Remote work imposed by the coronavirus pandemic was one of the main challenges faced by organizations, whether public or private, worldwide, in the year 2020. Although the practice of remote work was already known and made possible by technological advancement, the same did not it was executed in an essential way. The usual in the world of work was to perform the work in person and only in case of exceptionality the work was performed remotely. However, it seems that this process was reversed from the coronavirus pandemic as a historical landmark. The usual thing now is to carry out the work remotely and only in exceptional cases, that the work is carried out in person. This sudden change in the work model caused possible impacts on the performance of workers as a problem. This applied research has as main objective to analyze the transformations occurred with the adoption of the remote work in the vision of the workers, in tactical-strategic areas of companies of the sector of telecommunications services in Brazil, in the context of the pandemic. For that, a qualitative methodology was used, through a theoretical-empirical work, being the theoretical field of research constituted by the bibliographic review on work, technological changes and remote work, and the empirical field of research constituted by a sample belonging to the universe of tactical-strategic workers working in companies in the telecommunications services sector in Brazil. Data collection was obtained through a bibliometric survey and later with the application of an online questionnaire with these workers. Data analysis was conducted based on the content analysis technique. As a result, it is hoped to better understand the phenomena about remote work, enabling a better understanding and interpretation on the topic and thereby subsidize with well-founded knowledge, thus enabling the professional success of workers and companies with remote work. As a technical product, this research will present a strategic plan to guide managers in the implementation of quality remote work.

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

Keyword: Remote Work, Digitization of Work, Telecommunications, Strategic Planning

PRODUTO TECNOLÓGICO: MAPA ESTRATÉGICO PARA ORIENTAR GESTORES PARA IMPLANTAÇÃO DO TRABALHO REMOTO COM QUALIDADE

.....Todas as incertezas supostas com relação ao trabalho remoto foram obrigadas a serem revistas com a imposição do distanciamento social físico pela pandemia da COVID-19. Parece que a partir da pandemia, com a maioria das empresas adotando o trabalho remoto, temos uma base mais consistente para trabalhar e apurar seus impactos na vida dos trabalhadores.

O trabalho remoto, mesmo com toda esta tendência que vinha sendo introduzida desde a década de 1970, ainda não era uma prática adotada pelo mercado em sua maioria. Arrisca-se dizer que ainda existiam muitas barreiras relacionadas com a confiança entre os gestores e suas equipes, e ainda relacionada com a maturidade da própria equipe para se autogerenciar frente a esta nova forma de se trabalhar. Enfim, não se acreditava nos resultados positivos que o trabalho remoto poderia proporcionar, mas talvez porque o trabalho remoto nunca tinha sido adotado de forma consistente para conseguirmos apurar seus resultados.

Diante disso, resgatamos os seis objetivos intermediários propostos nesta pesquisa e verificamos que todos foram cumpridos de forma satisfatória. Com relação a identificação das mudanças tecnológicas e seus efeitos no trabalho (objetivo intermediário 1), aliado com a descrição das principais leis trabalhistas relacionadas com o trabalho remoto (objetivo intermediário 2), foi identificado que atualmente, parece estar ocorrendo um desequilíbrio entre as relações de trabalho, em especial no processo de evolução do desenvolvimento tecnológico e na interação cada vez maior homem-máquina, e com isso, surge a necessidade da criação de direitos trabalhistas para minimizar este desequilíbrio, a fim de manter a dignidade da vida humana. Desta forma, observa-se que o Estado possui seu papel de responsabilidade com o crescimento do trabalho remoto, do ponto de vista regulatório, com o objetivo de proteger o direito dos trabalhadores sobre esta nova modalidade de trabalho que está se tornando cada vez mais comum na era digital.

A partir do gancho levantado acerca da responsabilidade do Estado sobre o crescimento do trabalho remoto em nossa sociedade, levantamos o questionamento se somente o Estado teria responsabilidade sobre o tema. Acreditamos que o sucesso do trabalho remoto é composto pelo empenho das três partes envolvidas no processo: o Estado, as empresas e os próprios funcionários. Porém, devido a extensão do assunto para diversas frentes de atuação, foi delimitado nesta pesquisa somente ações propostas na perspectiva da empresa, excluindo ações que também seriam necessárias pelas outras duas partes envolvidas, ou seja, os trabalhadores e o Estado.

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

Com relação ao terceiro objetivo intermediário, mesmo diante de diversas definições e terminologias dentro da literatura sobre o trabalho remoto, conseguimos atingir o objetivo de caracterizar o trabalho remoto. Foi apresentado nos resultados teóricos desta pesquisa como sendo o trabalho realizado distante fisicamente da atividade fim, utilizando as tecnologias de informação e comunicação para se conectar com a rede corporativa ou com a central de trabalho. Esta definição permitiu eliminar a confusão que se observava no discurso das pessoas entre trabalho remoto, *home office*, trabalho externo e trabalho terceirizado.

A investigação junto aos trabalhadores sobre os efeitos do trabalho remoto tendo em vista o contexto da pandemia (objetivo intermediário 4), foi concretizada com a aplicação do questionário *online*, onde foi obtido resposta de 121 trabalhadores atuantes em áreas tático-estratégicas do setor de serviços de telecomunicações no Brasil. Os resultados desta etapa foram apresentados na sessão de resultados empíricos, onde foi possível captar informações detalhadas e relevantes para ampliar o entendimento acerca dos impactos do trabalho remoto aos trabalhadores.

Retomamos também, a pergunta problema de pesquisa: como os gestores e empresas podem implantar o trabalho remoto em suas equipes com qualidade? Essa questão norteadora da pesquisa levou a resultados práticos demonstrado nas tabelas 13, 15 e no Apêndice D. Dessa forma, cumprimos o objetivo final desta pesquisa, concluindo que gestores e empresas podem implantar o trabalho remoto em suas equipes com qualidade a partir do mapeamento dos impactos negativos do trabalho remoto em suas equipes e posteriormente, elaborando de ações que minimizem estes impactos negativos e por fim implantando e acompanhando estas ações. Com isso, a qualidade do modelo de trabalho remoto aumenta, na medida que seus impactos negativos são minimizados e seus impactos positivos são evidenciados.

O Apêndice D representou a estruturação de um Guia intitulado “ Guia do Trabalho Remoto: uma proposta para gestores de áreas tático-estratégicas do setor de serviços de telecomunicações” (objetivo intermediário 6). Este guia propõe oferecer um suporte didático para orientar gestores na implantação do Trabalho Remoto e ainda ser usado por qualquer profissional interessado em melhorar sua performance na execução do Trabalho Remoto.

Os Planos de Ação e o Guia foram elaborados com o intuito de identificar e fomentar temas estratégicos e ações prioritárias na pesquisa sobre o modelo de trabalho remoto, com o intuito de potencializar a produção científica em Administração, mais especificamente em gestão e estratégia nas organizações. Espera-se que o desenvolvimento desta pesquisa possa contribuir com o avanço na compreensão sobre esta nova modalidade de trabalho e particularmente na promoção da inovação das instituições e dos processos organizacionais.

Porém, os resultados práticos propostos nesta pesquisa não podem ser considerados finalmente satisfatórios, pois existem questões mais amplas a serem discutidas, seja com relação

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

a natureza do trabalho, ao ambiente organizacional e a equipe onde o trabalho remoto está sendo implantado.

Por fim, esta pesquisa permitiu a percepção também de que a mudança de modelo de trabalho do presencial para o remoto, não é uma mudança física apenas, mas uma mudança que provoca alterações no modelo mental também, uma mudança organização das ideias, ou ainda uma mudança de rotina que afeta o estado emocional de todos, alguns em escalas maiores e outros em escalas menores.

Recomendações práticas e gerenciais

Os resultados apurados neste trabalho contribuíram para padronização e mapeamento de alguns pontos importantes para a implantação do trabalho remoto relatados no “Guia do Trabalho Remoto”, guia este apresentado como produto final desta pesquisa aplicada.

A utilização deste guia é recomendada como ferramenta de consulta e orientação a gestores que desejam implantar o trabalho remoto em suas equipes a fim de proporcionar um melhor desempenho de liderança e gerenciamento a distância. Esta ferramenta também pode ser útil para trabalhadores que desejam melhorar seu desempenho em colaborar a distância na execução do trabalho remoto.

O Guia do Trabalho Remoto é um relatório técnico conclusivo apresentado em um formato consolidado em tópicos mesclando informações textuais e animadas, a fim de permitir uma orientação didática e de fácil visualização. Este guia foi elaborado considerando que já foi diagnosticado previamente que o modelo de trabalho remoto é o modelo indicado para a organização que pretende adotá-lo.

Por fim, este guia visa impulsionar o papel da alta administração na estruturação e gestão deste novo modelo de trabalho nas organizações.

Sugestões para aprofundamento da pesquisa

Sugere-se que esta pesquisa seja ampliada para demais setores da economia respeitando as especificidades de cada um. A partir de então poderá ser proposto um guia mais genérico contemplando aspectos mais gerais do trabalho remoto ou ainda outros guias específicos de cada setor.

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

Anteriormente a etapa de implantação do trabalho remoto deve ser realizada uma etapa de identificação ou diagnóstico se o trabalho remoto faz sentido para atividade principal da empresa, desta forma, sugere-se também pesquisa que avalie a necessidade de implantação deste modelo de trabalho alinhado com o negócio, ou seja, uma pesquisa que desenvolva um estudo capaz de analisar qual modelo de trabalho mais eficaz para determinado tipo de empresa, e só a partir de então, caso seja identificado que o modelo de trabalho remoto é o modelo mais adequado, seguir com a implantação do mesmo.

O modelo de trabalho remoto pode ser implantado de forma parcial nas organizações também, caso seja diagnosticado que um modelo totalmente remoto ou totalmente presencial não faz sentido para o negócio da empresa, mas sim um modelo de trabalho híbrido. Para esta situação, sugere-se uma pesquisa aprofundada sobre modelos híbridos de trabalho, ou seja, modelos de trabalho que mesclam o presencial com o remoto.

O trabalho remoto traz preocupações que foram pouco exploradas neste trabalho, mas que apontam necessidade de um aprofundamento maior com relação a segurança da informação, visto que informações sigilosas da empresa podem estar mais suscetíveis a exposição. A segurança do trabalho no modelo de trabalho remoto, preocupada com acidentes de trabalho também é um tópico que exige uma análise maior.

Por fim, sugerimos também uma continuidade desta pesquisa em outros contextos, visto que foi abordado neste trabalho um contexto inicial de implantação abrupta deste modelo de trabalho nas empresas tendo em vista a situação de pandemia. Estudos sobre o modelo de trabalho remoto em novos contextos irão contribuir para a evolução contínua da gestão e estratégia nas empresas e da pesquisa em administração.

O produto tecnológico apresentado nesta seção é um relatório técnico conclusivo preliminar consolidado em um formato gráfico de fácil visualização, chamado de planejamento estratégico ou mapa estratégico. Este mapa tem o objetivo de atuar como ferramenta de gestão auxiliando na tomada de decisão e na atuação de forma proativa, se antecipando as mudanças do mercado. Este relatório é fruto do trabalho teórico e empírico realizado nesta pesquisa.

MAPA ESTRATÉGICO - IMPLANTAÇÃO DO TRABALHO REMOTO

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

Sumário

Apresentação	Pág 03
Modelos de Trabalho	Pág 04
Definição do Trabalho Remoto	Pág 05
Locais de onde o Trabalho Remoto pode ser realizado	Pág 05
Benefícios do Trabalho Remoto	Pág 06
Pilares do Trabalho Remoto	Pág 07
Perfil do trabalhador remoto	Pág 08
Pré requisitos para implementação do Trabalho Remoto	Pág 09
Passo a passo para implementação do Trabalho Remoto	Pág 10
Criando a estação de Trabalho Remoto	Pág 11
Técnicas de organização para entrada e saída do Trabalho Remoto	Pág 12
Criando uma conexão em uma equipe virtual	Pág 13
Técnicas de organização do Trabalho Remoto	Pág 15
Sugestão de ferramentas	Pág 16
Fontes e Referencias	Pág 17

Apresentação

Este Guia é um resumo do projeto de pesquisa intitulado “Trabalho Remoto em áreas tático-estratégicas do setor de serviços de telecomunicações: efeitos e possibilidades tendo em vista o contexto da pandemia” apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Gestão e Estratégia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e tem como autora a pesquisadora Aline Arantes Monteiro.

Por meio deste documento é possível obter suporte didático para orientar gestores de áreas tático-estratégicas do setor de serviços de telecomunicações na implantação do Trabalho Remoto em suas equipes. Adicionalmente, este documento pode ser usado também por profissionais do ramo, que estejam interessados em melhorar sua performance na execução do Trabalho Remoto.

3

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

Trabalho Remoto

É o trabalho realizado distante da atividade fim, utilizando as tecnologias de informação e comunicação para se conectar com a rede corporativa ou com a central de trabalho

Possíveis locais de onde o Trabalho Remoto pode ser realizado

Local	Descrição
De Casa	Ícone de uma casa
Do Coworking	Ícone de um espaço de coworking
Da Cafeteria	Ícone de uma cafeteria
Do Hotel	Ícone de um hotel
Da Praia	Ícone de uma praia

Benefícios do Trabalho Remoto

Para as empresas

- Redução de custo imóveis
- Redução de custo com móveis e utensílios
- Redução de custo com viagens corporativas
- Ampliação geográfica para captação de profissionais

Para os trabalhadores

- Redução do tempo perdido com deslocamento
- Investimento do tempo em atividade física, educação e lazer
- Maior contato com a família

Para a sociedade

- Redução do deslocamento urbano e impacto ambiental
- Redução do congestionamento urbano

Pilares do Trabalho Remoto

- **Autonomia:** Empoderamento do time independente do cargo, com redução de hierarquia e aumento da autonomia individual, gerando mais engajamento com o propósito da empresa.
- **Propósito:** Mudança da relação das pessoas com o trabalho, trabalhar por vontade própria, por entusiasmo e porque faz sentido na sua vida, por realização e não por obrigação.
- **Confiança:** Eliminação do microgerenciamento e quebra de silos corporativos, reduzindo níveis de stress e hostilidade e aumentando a lealdade e a vontade de trabalhar na empresa.

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

Perfil do Trabalhador Remoto

- **Autônomo:** autonomia para tomar decisões sobre sua rotina de trabalho, entender que estar distante da equipe não significa que você trabalha sozinho. Pro atividade para procurar colegas de trabalho para trocar ideias.
- **Auto gerenciável:** ter foco para ficar longe das distrações, priorizar o que é importante e saber lidar com a autonomia sem a necessidade da intervenção de um superior. Trabalho remoto não significa que não há regras a seguir.
- **Multidisciplinar:** profissional com diferentes funções, expertises e qualificações mas que se complementam.
- **Inovador:** sempre aprimorando tarefas, propondo soluções e observando tendências externas.

Criando a estação de Trabalho Remoto (infraestrutura física)

- Entender o ambiente e os barulhos que o cercam antes de utiliza-lo
- Delimitar um espaço minimamente confortável
- Verificar qualidade da internet
- Verificar tomadas
- Verificar luz
- Verificar mesa e cadeira em conformidade com a Norma Regulamentadora N17 (Ergonomia)
- Mesmo com estas análises prévias alguns fatores só serão percebidos quando iniciar o trabalho remoto, anotar e buscar orientação sempre a fim de proporcionar um ambiente seguro e confortável para o trabalhador.

11

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

Técnicas de organização para entrada e saída do Trabalho Remoto

- **Ativação do modo "Trabalhando":** Orientar as pessoas a sua volta os momentos de entrada no modo "trabalhando". Criação de rituais para educar o cérebro tais como: meditação pré trabalho, atividade física pré trabalho, tomar banho e colocar uma roupa mais formal, etc.
- **Ativação do modo "Concentração Máxima":** Orientar as pessoas a sua volta os momentos de entrada no modo "concentração máxima". Criação de rituais para educar o cérebro tais como: colocar fones de ouvido, mudar status no messenger, desativar notificações de aplicativos, fechar aplicativos, desligar o telefone etc.
- **Desativação do modo "Trabalhando":** Orientar as pessoas a sua volta os momentos de saída do modo "trabalhando". Criação de rituais para educar o cérebro tais como: desligar computador, desativar notificações do e-mail corporativo e todos os alertas e informativos relacionados ao trabalho, tomar banho e tirar a roupa formal. Não responder mensagens instantâneas de imediato, aguardar a entrada no modo "trabalhando" novamente para responder.

12

Criando conexão em uma equipe virtual

- Divulgação do propósito da Empresa de forma clara e compartilhada com todos de forma a inspirar e motivar time a se engajar por prazer.
- Criação e acompanhamento de metas de curto, médio e longo prazo.
- Desenvolvimento de uma comunicação simples, ágil e eficiente.
- Criação de imersões virtuais ou sala de guerra virtual em momentos de necessidade.
- Informação centralizada, contextualizada e disponível para todos na Intranet da empresa.
- Alinhamento virtual mensal da equipe com o propósito da empresa.

13

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

Criando conexão em uma equipe virtual

- Eliminação de estruturas fixas e adoção de estruturas flexíveis, que se atualizam e promovem melhoria contínua através de erros de processo identificados. Entendimento do erro como oportunidade para melhorar.
- Acompanhamento virtual semanal das entregas das atividades por Equipe, com a criação de um histórico de evolução
- Encontros virtuais mensais da Empresa toda, divididos em principais resultados, evolução, pontos a melhorar e por fim um momento de descontração ou uma gincana.
- Encontros presenciais anuais para fechamento do ano.

14

Técnicas de organização do Trabalho Remoto

- Mapeamento das atividades executadas, observação do tempo gasto em cada uma delas, análise e reflexão para melhorar, otimizar e agregar valor.
- Organizar as atividades em uma matriz importante x urgente. O ideal é tratar o que é mais importante primeiro antes que se torne urgente.
- Anotar as demandas e ideias e ordenar por prioridade, atualizar a lista na medida que for concluindo as atividades guardando um histórico.
- Com o trabalho sendo realizado de casa, algumas tarefas domésticas podem consumir energia durante o trabalho, o ideal seria deixar estas tarefas organizadas previamente para não interferir no trabalho.
- Organizar ações que geram resultado e ações que não geram resultado, eliminação de desperdícios e foco no que é realmente importante.
- Elaboração de relatório diário sobre o que foi feito no dia e o que ficou para fazer no dia seguinte.

15

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

Sugestão de ferramentas

	<p>Google Drive: serviço de armazenamento e sincronização de arquivos na nuvem</p>
	<p>Zoom: fornece um serviço de conferência remota "Zoom" que combina videoconferência, reuniões online, bate-papo e colaboração móvel</p>
<p>Basecamp</p>	<p>Basecamp: ferramenta de gerenciamento de projetos que auxilia equipes internas e externas na comunicação e na organização do fluxo de trabalho</p>
	<p>Mural: espaço para sua equipe colaborar visualmente e resolver problemas mais rapidamente, como um quadro branco online comum.</p>

16

Fontes e Referências

Fontes:

Alguns parâmetros utilizados para confecção deste Guia se basearam no curso de Liderança Officeless e Guia do Trabalho Remoto elaborado por Officeless Empreendedorismo e Consultoria LTDA ME, também foram feitas adaptações neste Guia de acordo com o documento informado.

Referencial Teórico:

MONTEIRO, Aline Arantes. **Trabalho Remoto em áreas estratégicas de empresas do setor de serviços de telecomunicações: efeitos e possibilidades tendo em vista o contexto de pandemia**. Dissertação (Mestrado Profissional em Gestão e Estratégia). Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ, 2021.

17

REFERÊNCIAS

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

ANATEL. **Quantidades de acessos no Brasil relativos aos principais serviços de telecomunicações.** Disponível em: <https://informacoes.anatel.gov.br/paineis/acessos>. Acessado em: 08/04/2021.

ANATEL. **Total de acessos dos serviços de Telecomunicações no Brasil de 1972 até 2017.** Disponível em: <https://dados.gov.br/dataset/historico-acessos-telecomunicacoes>. Acessado em: 08/04/2021.

ANATEL. **Relatório Anual Anatel 2004.** Disponível em: https://www.anatel.gov.br/hotsites/Relatorio_Anual_Anatel_2004/mercado_telecom/relatorio/pagina_mestra.htm#:~:text=Quanto%20%C3%A0%20gera%C3%A7%C3%A3o%20de%20empregos,2%20mil%20postos%20de%20trabalho. Acessado em: 24/04/2021.

BARBOSA, Fernanda Borges Stockler. **A Regulamentação Jurídica do Teletrabalho.** Trabalho desenvolvido durante o Programa de Bolsas Institucional de Iniciação Científica FAPEMIG/UFU 2008/2009, sob a orientação do Prof. Dr. Rubens Valtecídes Alves, docente da Faculdade de Direito “Prof. Jacy de Assis” da Universidade Federal de Uberlândia. 2009.

BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo.** Edições 70. 1977.

BAVARESCO, Giovanna Casanova; SALVAGNI, Julice. **Avaliação de desempenho em empresa de telecomunicações: as percepções dos gestores.** ReCaPe Revista de Carreiras e Pessoas São Paulo. Volume V - Número 03 - Set/Out/Nov/Dez 2015.

BAZZO, Walter A. et al. **Introdução aos Estudos CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade)** Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI), 2003.

BERNSTEIN, E et al. **The implications of working without the office.** Harvard Business Review. 2020. Disponível em: <https://valor.globo.com/carreira/noticia/2020/07/17/estudo-avalia-o-impacto-da-eliminacao-dos-escritorios-no-trabalho.ghtml>. Acessado em: 20/03/21.

BRASIL. Lei nº 12.551/2011. Altera o art. 6º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para equiparar os efeitos jurídicos da subordinação exercida por meios telemáticos e informatizados à exercida por meios pessoais e diretos. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12551.htm. Acessado em 12/02/2021.

BRASIL. Lei nº 13.467/2017. Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e as Leis nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, 8.036, de 11 de maio de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, a fim de adequar a legislação às novas relações de trabalho. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13467.htm. Acessado em 12/02/2021.

BRIDI, M.A et al. **O trabalho remoto/home-office no contexto da pandemia COVID-19.** Remir Trabalho, p. 1-8, 2020. Disponível em: https://www.eco.unicamp.br/remir/images/Artigos_2020/ARTIGO_REMIR.pdf. Acessado em: 21/03/2021.

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

CATANI, A.M.; OLIVEIRA, J.F.; DOURADO, L.F. **Mudanças no mundo do trabalho e reforma curricular dos cursos de graduação no Brasil.** In: REUNIÃO ANUAL DA ANPED, 23., 2000, Caxambu. Anais... Caxambu, 2000.

CATTANI, Antonio David; HOLZMANN, Lorena. **Dicionário: trabalho e tecnologia.** - 2. ed. rev. ampl. - Porto Alegre, RS: Zouk, 2011.

CAMPOS, João Geraldo Cardoso; TEIXEIRA, Clarissa Stefani; SCHMITZ, Ademar. **Coworking Spaces: Conceitos, Tipologias e Características.** CIKI. V Congresso Internacional do Conhecimento e Inovação. 2015.

COMAZZETTO, Letícia Reghelin et al. **A geração Y no mercado de trabalho: um estudo comparativo entre gerações.** Psicologia: ciência e Profissão, v. 36, p. 145-157, 2016.

COSTA, Barbara Regina Lopes. **Bola de Neve Virtual: O Uso das Redes Sociais Virtuais no Processo de Coleta de Dados de uma Pesquisa Científica.** RIGS revista interdisciplinar de gestão social v.7 n.1 jan./ abr. 2018.

COSTA, H. G. **Modelo para webibliomining : proposta e caso de aplicação.** Revista FAE, v. 13, n. 1, p. 115–126, 2010.

COSTA, Marcelo Nogueira de Almeida; PAGANI, Marcella. **Quarta Revolução Industrial e o futuro do trabalho.** Rev. TST, São Paulo, vol. 85, no 4, out/dez 2019.

CRESWELL JW. **Investigação qualitativa e projeto de pesquisa. Escolhendo entre cinco abordagens.** São Paulo: Penso Editora LTDA; 2014

DA SILVA, Carlos Rodrigues et al. **Ergonomia: um estudo sobre sua influência na produtividade.** REGE Revista de Gestão, v. 16, n. 4, p. 61-75, 2009.

DA SILVA, Karla Campos; LEOCADIO, Carlos Afonso Leite. **O trabalhador externo e as horas extras.** Universidade Candido Mendes. 2014.

ETGES, Norberto. **Conceito de trabalho, contrução do conceito e trabalho do conceito.** Revista Perspectiva. Florianópolis, n 17, p. 76-96. 1992.

FILGUEIRAS, Vitor Araújo; DUTRA, Renata. **Distinções e aproximações entre terceirização e uberização: os conceitos como palco de disputas.** Caderno CRH, v. 34, 2021.

FINO, Inês Penas. **Uso das Redes Sociais – LinkedIn – e a importancia da marca pessoal no processo de recrutamento e seleção.** Dissertação de Mestrado. Lisbon School of Economics & Management. Universidade de Lisboa. 2017.

FMUSP. **COVID-19: dicas e cuidados para enfrentar a pandemia.** 2020.

FREITAS, H.; OLIVEIRA, M.; SACCOL, A.Z.; MOSCAROLA, J. (2000). **O método de pesquisa survey.** Revista de Administração, v.35, n.3, p.105-112.

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

GIMENEZ, Denis Maracci; SANTOS, Anselmo Luis dos. **Indústria 4.0, manufatura avançada e seus impactos sobre o trabalho**. Texto para Discussão. Unicamp. IE, Campinas, n. 371, nov. 2019.

HARARI, Y. N. **Homo Deus: uma breve história do amanhã**. São Paulo: Companhia das Letras, 2016.

HAUBRICH, Deise Bitencourt; FROEHLICH, Cristiane. **Benefícios e Desafios do Home Office em Empresas de Tecnologia da Informação**. Revista Gestão & Conexões. Vitória (ES), v. 9, n. 1, jan./abr. 2020. ISSN 2317-5087 DOI: 10.13071/regec.2317-5087.2020.9.1.27901.167-184.

HEGEL, G.W.F. **A sociedade civil burguesa**. Lisboa. Editorial Estampa. 1979.

HENRIQUE, T. (2020). **Covid-19 e a internet (ou estou em isolamento social físico)**. Interfaces Científicas - Humanas E Sociais, 8(3), 5–8. <https://doi.org/10.17564/2316-3801.2020v8n3p5-8>.

IBGE. **Produto Interno Bruto a preços correntes (Mil Reais), 2002-2019**. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9088-produto-interno-bruto-dos-municipios.html?=&t=series-historicas&utm_source=landing&utm_medium=explica&utm_campaign=pib. Acessado em: 01/04/2021.

INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION, *ILO Monitor 2nd edition: COVID-19 and the world of work*, 7 April 2020.

KALLEDER, Haroldo. **A importância do trabalho em equipe no ambiente cooperativo**. FABE em Revista, v. 3, n. 3, p. 1-9, 2012.

LAPA, Thiago da Silva; REIS, Célia. **Seniores portugueses em confinamento: Os contributos das redes sociais online no combate ao isolamento social e à solidão**. Observatorio (OBS*) Journal, (2021, Special issue), 096-114.

LARANJEIRA, Sonia M. Guimarães. **Reestruturação em bancos e telecomunicações no Brasil: excluídos e beneficiados**. Trabajo género y ciudadanía en los países del Cono Sur. 2001.

LAZARTE, Emílio Santiago. **TRABALHO REMOTO: Percepção dos membros de uma equipe virtual sobre fatores que exercem influência em seu desempenho**. Trabalho de Conclusão do Curso de Administração. Universidade de Brasília. 2017.

MAGALDI, Sandro, NETO, José Salibi. **Gestão do amanhã: tudo o que você precisa saber sobre gestão, inovação e liderança para vencer na 4a revolução industrial**. São Paulo: Editora Gente, 2018.

MARTIN, P. da Silva; GONÇALVES, S. L.; DO SANTOS GOULARTE, P.; DIAS, E. P.; LEONARDI, A. E.; TIEZZI, D. G.; GABRIEL, S. A.; CHIN, C. M. **História e Epidemiologia da COVID-19**. Revista Ulakes, v. 1, 2020.

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

MARTINS, Sabrina dos Santos Vidigal; LIPP, Débora Frederico Salles; MONTEIRO JUNIOR, René Campos Teixeira. **Tempos de pandemia: possibilidades para os trabalhadores na nova crise que se instala**. Revista Valore, Volta Redonda, 5 (edição especial): 136-159., 2020.

MARX, K. **O capital**. V.L. Rio de Janeiro. DIFEL 1982.

MATOS, Renata Santos da Frota. **“Nomades Digitais”: perfis, motivações e viabilidade**. Dissertação de Mestrado. Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas. Fundação Getúlio Vargas. Rio de Janeiro. 2016.

MENARDI, Fabrício. **O centro de pesquisa e desenvolvimento TELEBRAS frente à reforma no setor de telecomunicações no Brasil**. Campinas, SP. 2000.

MOREIRA, Emanuelle C. **Análise de eficiência do setor industrial das telecomunicações no Brasil após a privatização: uma abordagem segundo a atuação da agência nacional de telecomunicações – ANATEL – a luz da teoria da regulação**. UNILA. Foz do Iguaçu. 2018.

NETO, José Adalberto Rodrigues Gonçalves; KLERING, Maria Angelita Vanzella. **Flexibilização das leis trabalhistas frente a crise econômica amplificada pela pandemia do covid-19**. Anuário Pesquisa e Extensão UNOESC São Miguel do Oeste. 2020.

NOGUEIRA, Arnaldo Mazzei; PATINI, Aline Campos. **Trabalho remoto e desafio dos gestores**. Revista de Administração e Inovação, São Paulo, v. 9, n.4, p.121-152, out/dez. 2012.

OLIVEIRA, Daniela Ribeiro de. **Do fim do trabalho ao trabalho sem fim: o trabalho e a vida dos trabalhadores digitais em Home Office**. Tese de Doutorado. Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). 2017.

OPAS. **Folha Informativa**. Disponível em: <https://www.paho.org/pt> . Acessado em: 16/09/2020.

OPAS. **Folha Informativa**. Disponível em: <https://www.paho.org/pt> . Acessado em: 28/01/2021.

RAMOS, Marise Nogueira. **Conceitos básicos sobre o trabalho**. In FONSECA, A.F.(Org.). O processo histórico do trabalho em saúde. Rio de Janeiro EPSJV. Fiocruz, 2007. p. 27-56.

RODRIGUES, Danielle Monegalha; PEREIRA, Carlos Américo Alves. **A percepção de controle como fonte de bem-estar**. Estudos e pesquisas em psicologia, v. 7, n. 3, p. 541-556, 2007.

REZENDE, Edmar Roberto Santana. **Segurança no Acesso Remoto VPN**. Dissertação de Mestrado. Instituto de Computação, Unicamp. 2004.

RIBEIRO, José Flávio Matos; LEITE, José Luiz. **A normatização atual do teletrabalho observa a convenção?** Revista Acadêmica: Contribuciones a la Economía (outubro-dezembro 2019). ISSN: 1696-8360.

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

RIFKIN, Jeremy. **O fim dos Empregos: o declínio inevitável dos níveis de emprego e a redução da força global de trabalho.** Tradução de Ruth Gabriela Bahr. São Paulo, Makron, 1995.

ROCHA, Cháris Telles Martins da; AMADOR, Fernanda Spanier. **O teletrabalho: conceituação e questões para análise.** Cad. EBAPE.BR, v. 16, nº 1, Rio de Janeiro, Jan./Mar. 2018.

ROSSATO, Ermelio. **As transformações no mundo do trabalho.** 2001.

SCHUMPETER, J.A. **Capitalismo, Sociedade e Democracia.** São Paulo. Abril Cultural. 1988.

SOUZA Junior, Paulo Pereira de. **Capacidades digitais e intensidade de gestão para transformação digital: operadoras de telecomunicações do Brasil.** Dissertação (mestrado profissional MPGC) – Fundação Getúlio Vargas, Escola de Administração de Empresas de São Paulo, 2019.

TATSCH, Cristiano Roberto. **Privatização do setor de telecomunicações no Brasil.** Dissertação (mestrado em economia) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2003.

TELEBRASIL; TELECO. **O Desempenho do Setor de Telecomunicações no Brasil Séries Temporais.** Junho/2018.

TESSARINI JÚNIOR, G.; SALTORATO, P. **Impactos da indústria 4.0 na organização do trabalho: Uma revisão sistemática da literatura.** Revista Produção Online, Florianópolis, SC, v. 18, n. 2, p. 743-769, 2018.

TOLFO, Suzana da Rosa; PICCININI, Valmíria. **Sentidos e significados do trabalho: explorando conceitos, variáveis e estudos empíricos brasileiros.** Psicologia & Sociedade; 19, Edição Especial 1: 38-46, 2007.

WOLECK, Aimoré. **O trabalho, a ocupação e o emprego: Uma perspectiva histórica.** Instituto Catarinense de PósGraduação. 2002.

YIN, R. K. *Estudo de caso: planejamento e métodos.* Porto Alegre: Bookman, 2005.

ZANELLA, Liane Carly Hermes. **Metodologia de estudo e de pesquisa em administração.** Florianópolis: Departamento de Ciências da Administração / UFSC; [Brasília] : CAPES : UAB, 2009.

Os resultados apurados neste trabalho contribuirão para padronização e mapeamento de alguns pontos importantes para a implantação do trabalho remoto relatados no “guia do trabalho remoto”, guia este apresentado como produto desta pesquisa aplicada.

a utilização deste guia é recomendada como ferramenta de consulta e orientação a gestores que desejam implantar o trabalho remoto em suas equipes a fim de proporcionar um melhor desempenho de liderança e gerenciamento a distância. Esta ferramenta também pode

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

ser útil para trabalhadores que desejam melhorar seu desempenho em colaborar a distância na execução do trabalho remoto.

O guia do trabalho remoto é um relatório técnico conclusivo apresentado em um formato consolidado em tópicos mesclando informações textuais e animadas, a fim de permitir uma orientação didática e de fácil visualização. Este guia foi elaborado considerando que já foi diagnosticado previamente que o modelo de trabalho remoto é o modelo indicado para a organização que pretende adotá-lo.

Por fim, este guia visa impulsionar o papel da alta administração na estruturação e gestão deste novo modelo de trabalho nas organizações.

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

